

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN - MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM-CARAZO

Departamento académico de: Ciencias y Tecnología

Carrera: Ingeniería Industrial

Profesor: Juan José Villavicencio Navarro

Informe del trabajo de campo realizado en: Fresanica

Realizado por:

Nombres y Apellidos

Br. Oscar Eduardo Cortez Chávez

Carnet

20-90148-3

Fecha de entrega: 12/09/2022

¡A la libertad por la Universidad!

Índice

Índice	2
Introducción.....	4
Justificación	5
Objetivo general y específicos.....	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos	6
Desarrollo	7
Definición acerca de que trata la hidroponía	7
Definición de lo que es una fresa	8
Características técnicas necesarias para la producción del cultivo de fresas mediante el sistema hidropónico.....	9
Indagación previa acerca de Fresanica	12
Información recopilada en el tour de Fresanica.....	15
Conclusión.....	22
Recomendaciones	23
Bibliografía.....	24
Anexos	28

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Recorrido en Fresanica.....	15
Ilustración 2. Compuestos de la solución nutritiva.....	17

Índice de anexos

Anexo 1. Guía de lo que se va a aprender DURANTE el Trabajo de Campo	28
Anexo 2. Fresas en 3 etapas de Fresanica	29
Anexo 3. Fresas en sus 4 etapas de Fresanica	29
Anexo 4. Invernadero de Fresanica	30
Anexo 5. Sistema hidropónico de Fresanica	30
Anexo 6. Contenedores de la solución nutritiva de Fresanica.....	31
Anexo 7. Sustrato de Fresanica	31
Anexo 8. Timer de Fresanica.....	32
Anexo 9. Hongo Botrytis.....	32
Anexo 10: Sistema de riego por goteo a través de la gravedad de Fresanica.....	33
Anexo 11. Sistema hidropónico para fresas de Fresanica	33
Anexo 12. Sustrato de fibra de coco de Fresanica.....	34
Anexo 13. Compuestos para insecticidas de Fresanica	34
Anexo 14. Sistema de riego por goteo de Fresanica.....	35
Anexo 15. Válvulas del sistema de riego por goteo de Fresanica	35
Anexo 16. Humedad en el suelo del sistema hidropónico de Fresanica.....	36
Anexo 17. Profesor con sus alumnos de ingeniería industrial de 2do año	36
Anexo 18. Tres ingenieros viéndose fijamente	37

Introducción

“Si sos amante de las fresas, entonces no podés perder de vista el emprendimiento Fresanica, encargado de la producción de fresas nicaragüenses proveniente desde el norte en Santa Inés, km 150.8 carretera Jinotega a Matagalpa” (Pérez, 2022). Una familia que creció en San Carlos, Río San Juan, se aplica a diversificar su cultivo de fresas instalado en una manzana de tierra bajo la marca de Fresanica.

El informe que a continuación se muestra menciona sobre a qué se refiere la hidroponía, ya que es fundamental conocer acerca de este sistema que no necesita tierra, sino agua y sustrato. También es abordado sobre la definición de lo que es una fresa. Es importante conocer los diversos beneficios que se pueden obtener de esta frutilla para así iniciar el cultivo de esta.

Sabiendo qué es hidroponía y que es una fresa, se debe recalcar el hecho de cómo se deben cultivar las fresas en dicho sistema, abordando características técnicas como la genética, sistema de producción, propagación y producción de plantas jóvenes, solución nutritiva, temperatura, luz, CO₂, polinización, poda y tutorado, plagas, enfermedades, cosecha y cuidado pos cosecha.

Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente mencionados, se abordará información relacionada a Fresanica antes de que se realice el trabajo de campo, con el fin de conocer más sobre este grandioso lugar con una idea innovadora que les sigue funcionando hasta la actualidad.

Luego de participar en el tour que ofrece Fresanica, se presentará la información recopilada obtenida de ese lugar, abordando sobre su sistema hidropónico, el sustrato, soporte, solución nutritiva, riego por goteo y planes a futuro que tienen acerca de su empresa.

Finalmente se mencionarán las posibles recomendaciones tomando en cuenta el giro comercial del sitio y las mejoras que se pueden realizar en el mismo.

Justificación

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de conceptos técnicos sobre el cultivo de fresas a través de un sistema hidropónico para que de esta manera se pueda comprender la forma en que cultivan su producto la empresa Fresanica, teniendo en cuenta lo que es hidroponía y por supuesto, lo que es una fresa.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se acudirá al empleo de técnicas de investigación, utilizando para ello la información que se abordan en páginas web, enfocadas en los conceptos anteriormente mencionados e incluso para conocer diversas opiniones y críticas a Fresanica. También se realizará un trabajo de campo en dicha empresa para obtener más información relacionada a ellos.

Su resultado permitirá encontrar las posibles recomendaciones que se le pueden mostrar a Fresanica abordando la información dada en el trabajo de campo realizado.

Objetivo general y específicos

Objetivo General

- ✚ Conocer el sistema hidropónico utilizado en el cultivo de fresas de Fresanica, ubicada en el departamento de Jinotega, a través del tour que ofrecen dentro de las instalaciones

Objetivos Específicos

- ✚ Indagar información relacionada al cultivo de fresas en hidroponía y también sobre Fresanica antes de realizar el trabajo de campo
- ✚ Mostrar los datos recolectados durante el trabajo de campo a través del tour de Fresanica
- ✚ Mencionar las posibles recomendaciones tomando en cuenta el giro comercial del sitio y las mejoras que se pueden realizar en el mismo

Desarrollo

Definición acerca de que trata la hidroponía

“La Hidroponía es un sistema de cultivo en el cual se logra el desarrollo de las plantas en medios acuosos sin la necesidad del suelo” (De Andrade, 2015).

EL elemento más fundamental en la hidroponía es el agua, ya que tiene que estar enriquecida con los minerales y nutrientes que necesita la planta para lograr su crecimiento y desarrollo. Los minerales más utilizados son el sodio, potasio, nitrógeno, calcio, silicio, magnesio, manganeso, zinc, hierro y cobre.

Hoy en día, los modernos sistemas hidropónicos ofrecen las siguientes ventajas:

- ✚ Permiten que el agua pueda ser reutilizada varias veces y esto ayuda a disminuir los costos del agua y a la vez el impacto ambiental negativo que provocan las aguas residuales.
- ✚ Permite controlar los factores y medio ambiente donde se desarrollan los cultivos optimizando así su producción que puede además llevarse a cabo de forma continua.
- ✚ Los cultivos son manejados en condiciones de higiene que llevan a que se encuentren libres de parásitos, hongos o bacterias.

“Los principales productos obtenidos por el método de cultivo hidropónico son las hortalizas, como las lechugas, tomates, pepinos, pimentones, cebollín, plantas aromáticas, cebollas, calabazas e incluso frutas como las fresas, el melón y las sandías” (De Andrade, 2015).

Definición de lo que es una fresa

Una fresa o frutilla es una planta perenne de la familia de las Rosáceas, cuyo fruto es comestible. La planta presenta tallos rastreros, con estolones, hojas vellosas y flores blancas o amarillentas. El fruto mide cerca de un centímetro de largo, es rojo, tiene sabor dulce y presenta un aroma característico.

La frutilla es una fuente de vitamina C, vitamina P, hidratos de carbono, potasio, magnesio, calcio y agua. Se estima que 100 gramos de fresa incluyen 34,5 calorías. (Pérez Porto & Merino, 2009)

La fresa se utiliza de diversas formas como por ejemplo:

- ✚ Se aconseje el incluirla en nuestra dieta
- ✚ Se convierte en un perfecto aliado de nuestro cuerpo a la hora de tratar los problemas de tensión elevada.
- ✚ Se recomienda su ingesta para purificar el sistema digestivo
- ✚ Para prevenir problemas tales como la artritis, la gota e incluso la anemia.
- ✚ La gastronomía utiliza a las fresas en mermeladas, jaleas y helados.
- ✚ También se usan en pasteles y tartas, o para elaborar licores.

“Es importante tener en cuenta que existen unas veinte especies de fresas, que presentan un número de cromosomas variable. Las fresas silvestres son diploides (tienen dos pares de siete cromosomas). A mayor cantidad de cromosomas, mayor resistencia” (Pérez Porto & Merino, 2009).

Características técnicas necesarias para la producción del cultivo de fresas mediante el sistema hidropónico

El cultivo de fresa se ha desarrollado especialmente para la producción en campo abierto. No obstante, está empezando a perfeccionarse para entornos controlados como por ejemplo en los sistemas hidropónicos. De acuerdo con (adminagtech, 2019) se debe tomar en cuenta lo siguiente para producir fresas en sistemas hidropónicos:

- ✚ **Genética:** La fresa cultivada (*Fragaria* × *ananassa*) es un cultivo domesticado resultante de la hibridación de varias especies de fresas silvestres. Se tienen que probar los cultivos para identificar cuáles son apropiados para su mercado, entorno de producción y ubicación geográfica.
- ✚ **Sistemas de producción:** Las fresas se producen comúnmente en sistemas que usan sustrato sin suelo. Los canales largos y continuos pueden llenarse con sustrato y usarse para la producción de fresas. Se tiene que usar un sustrato en crecimiento que drene muy libremente. Los sustratos sin tierra compuestos de componentes orgánicos como el coco y los componentes inorgánicos como la perlita son los más utilizados.
- ✚ **Propagación y producción de plantas jóvenes:** Las plántulas de fresa se pueden comprar y dejarlas crecer un poco antes del trasplante. Las charolas pueden retirarse de las plantas, plantarse en pequeños contenedores o bandejas de celdas más grandes llenas de sustrato y colocarse bajo una rociadora para su enraizamiento. Una vez enraizadas, estas plantas se cultivan hasta que tengan el tamaño suficiente. Las plantas también pueden extraerse de los campos y almacenarse a temperaturas bajo cero hasta el trasplante.
- ✚ **Solución nutritiva:** Las fresas se deben regar con volúmenes más pequeños de agua con mayor frecuencia para evitar que el agua se acumule en la zona de la raíz. La conductividad eléctrica (CE) de la solución de nutrientes puede ser más baja en comparación con otros cultivos de alrededor de 1.0 a 1.5 mS / cm, y el pH debe mantenerse entre 5.5 y 6.0 para ayudar a controlar el pH del sustrato y la disponibilidad de micronutrientes. Específicamente, las plantas de fresa pueden ser susceptibles a las deficiencias de hierro, y si se encuentran en temperaturas de producción más frías, esto puede exacerbarse. Las fresas también requieren niveles elevados de potasio para el desarrollo de frutas y calcio para los cálices.

-
- ✚ **Temperatura:** Se recomienda temperaturas alrededor de 24 °C y temperaturas nocturnas de alrededor de 15 °C. Demasiado frío puede resultar en largos tiempos de cosecha. Y exceso de calor (> 30 °C) pueden dañar las plantas y reducir la productividad.
 - ✚ **Luz:** Las fresas requieren mucha luz. El uso de luz suplementaria para aumentar la intensidad de la luz a fines del otoño, invierno y principios de la primavera puede mejorar el rendimiento y la calidad de la fruta. La luz suplementaria aumenta su fotosíntesis.
 - ✚ **CO₂:** El dióxido de carbono suplementario (CO₂) es útil para mejorar el crecimiento en el invierno cuando la ventilación es limitada y las concentraciones de CO₂ en el invernadero pueden disminuir y limitar el crecimiento de las plantas. Los quemadores pueden proporcionar CO₂ suplementario para mantener concentraciones de 500 a 1,000 ppm.
 - ✚ **Polinización:** Las flores de fresa pueden auto polinizarse. Sin embargo, la polinización completa es importante para producir frutos bien formados. Los abejorros se pueden usar para polinizar fresas y son más efectivos para plantaciones a gran escala.
 - ✚ **Poda y tutorado:** Las hojas más viejas y amarillentas se eliminan ya que pueden consumir más energía de la que producen. Las hojas sanas también se pueden eliminar si hay demasiado follaje y la planta es demasiado vegetativa. Las flores se pueden quitar de las plantas de fresa que son de tamaño insuficiente cuando se plantan por primera vez para promover el crecimiento vegetativo y aumentar el tamaño de la corona. Las plantas que son demasiado pequeñas y se les permite florecer producirán frutos que son demasiado pequeños para comercializar, también reducirán el crecimiento vegetativo.
 - ✚ **Plagas:** El cultivo de fresa es susceptible a varias plagas de insectos y ácaros. La alimentación de estos áfidos puede distorsionar el crecimiento, y la melaza que excretan puede promover el desarrollo de moho gris. Los ácaros pueden disminuir el vigor de las plantas al dañar el follaje y reducir la fotosíntesis. Los trips también pueden distorsionar el follaje y la fruta y transmitir enfermedades.
 - ✚ **Enfermedades:** El moho gris, o botrytis, es la enfermedad más común en la producción de fresa de invernadero y puede hacer que las frutas no se puedan comercializar. La botrytis que afecta a las frutas puede infectar las plantas mientras florecen y no se detectará hasta que las frutas comiencen a desarrollarse. Evite las condiciones frescas y húmedas y mantenga medidas de sanidad estrictas para mantener los cultivos saludables.

Si está recirculando una solución nutritiva, trate la solución para suprimir patógenos como Pythium y Phytophthora.

- ✚ **Cosecha:** Las fresas deben cosecharse todos los días y, durante los períodos de temperaturas más cálidas y mucha luz, dos veces al día. Como mínimo, las frutas deben estar maduras al menos en un 50 por ciento. Evite que las frutas maduren demasiado en la planta, ya que estas frutas serán de menor calidad una vez que lleguen al consumidor.
- ✚ **Cuidado poscosecha:** Cuando se cosechan las frutas, se deben enfriar a una temperatura entre 2 y 5 °C lo pronto posible después de cosecharla y almacenarlas en una humedad relativa del 90 al 95 por ciento. El agua muy fría pueden dañar las fresas fácilmente, y la humedad puede promover enfermedades y acelerar el deterioro.

Indagación previa acerca de Fresanica

“Si sos amante de las fresas, entonces no podés perder de vista el emprendimiento Fresanica, encargado de la producción de fresas nicaragüenses proveniente desde el norte en Santa Inés, km 150.8 carretera Jinotega a Matagalpa” (Pérez, 2022). Una familia que creció en San Carlos, Río San Juan, se aplica a diversificar su cultivo de fresas instalado en una manzana de tierra bajo la marca de Fresanica.

Según (Gutiérrez, 2022) “Entre las brumas del norte de Nicaragua y un clima de montaña, Roney Jonathan y Robin Maykel, ambos de apellidos Ramírez Herrera, prometen una enriquecedora experiencia en su cultivo de fresas hidróponico creado en Jinotega”. Los dos agricultores, trabajan cada día desde muy temprano, para garantizar a las personas que los visitan, una fruta de calidad. Una que conquiste paladares y deje encendida las ganas de regresar. Los primos Roney y Robin, hallaron en este bellissimo departamento, una alternativa rentable para lograr salir adelante y una manera de impulsar el turismo en esa zona. Estos dos jóvenes, poseen uno de los tour más populares y económicos en el departamento de Jinotega. Cada día, se esfuerzan por mejorar las condiciones del lugar para que de esta manera se vuelva aún más atractivo.

Citando a (Pérez, 2022) “Fundado el 21 de septiembre de 2021, Fresanica es el boom en la industria de la alimentación y la tecnología con el cultivo hidropónico”. También (Redacción Central, 2022) sostiene que “Roney y Robin contaron que para dar vida a Fresanica lograron juntar más de 35 mil dólares”.

Incluso, (Dija, 2022) menciona que “Iniciaron hace 5 meses con la siembra de 12 mil plántulas de fresas que fueron importadas de Chile y que actualmente produce 800 libras de fresas a la semana”. Estos dos jóvenes ponen en funcionamiento el sistema hidropónico y las plántulas de fresa las siembran en fibras de coco, de esta manera les permite un mejor control de plagas. Así pueden evitar el uso de productos químicos y suministrar a las plantas nutrientes que ellos suelen preparar de manera adecuada. Por otro lado, lo que argumenta (Gutiérrez, 2022) Es que “Actualmente, los jóvenes producen 250 libras de fresa por semana y esperan incrementar la producción. De momento, los jóvenes solo ofrecen envíos a Jinotega y Matagalpa”.

“Desde que iniciaron su proyecto comenzaron a contar con la visita de algunas personas de Jinotega y Matagalpa. Actualmente reciben visitas de turistas nacionales, después que unos amigos publicaran en una página de Facebook la iniciativa.” (Redacción Central, 2022).

En la ciudad de Jinotega se caracteriza mucho a diferencia de otros departamentos en Nicaragua por ser uno de los departamentos donde hay mayor producción de algunos frutos y hortalizas. Esto se debe al fresco clima que ofrece. La planta de fresa posee un rendimiento de producción más alto durante el verano ya que tiene mayor estimulación debido al clima, para el invierno están preparados con algunas técnicas y productos que incentivan a la planta que cultivan a producir las fresas que suelen ser comercializadas y preparadas en diversos sabores y maneras.

La aceptación que ha tenido Fresanica ha sido el resultado del esfuerzo de Roney y Robin que desde que iniciaron con su proyecto, en marzo del 2021, no han descansado ni un solo día para que éste logre con las expectativas de sus clientes y consumidores.

En la información de (Redacción Central, 2022), Robin menciona que, junto a su primo Roney, eran los únicos que trabajaban al momento de atender a los turistas pero al cabo de un tiempo después los ingresos les permitieron realizar contrataciones ya que no daban abasto. Con esto, la gente les llegaba frecuentemente.

Además, los jóvenes tienen entre todos sus planes y metas sembrar más plantas para dar abasto a la demanda que tienen. Actualmente, la producción que poseen ronda alrededor de las 800 libras de fresas por semana, las cuales se distribuyen principalmente en los departamentos de Jinotega y Matagalpa.

El tours que ellos ofrecen tiene un costo de 100 córdobas, que este suele incluir un delicioso batido, incluso la ventaja de poder adquirir fresas recién cortadas a un precio no más de 170 córdobas la libra. Incluso, la información de (Gutiérrez, 2022) dice que su tour ha sido muy bien valorado y aceptado por los pobladores del lugar y que suelen llegar personas de todo el país, principalmente de los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Estelí, Río Blanco, Nueva Guinea, Managua y Masaya.

Dice (Redacción Central, 2022) que los jóvenes “Entre sus planes futuros está el de expandir el cultivo hasta poder llegar a contar con 42 mil plantas”. Mientras que (Dija, 2022) menciona que “Tienen visualizado renovar las plántulas en los próximos dos años para seguir manteniendo los niveles de producción, ya que después de ese tiempo los rendimientos disminuyen”.

“Especialistas en el tema reportan que es posible producir lo mismo en la mitad del tiempo empleado en métodos tradicionales, además, ahorro de recursos, fundamentalmente de agua

gracias a la reutilización de la misma y la mitad de químicos y fertilizantes” (Pérez, 2022). Su maravillosa aceptación en las redes sociales como las de Instagram con @fresa_nica y Fresanica en Facebook, donde la comunicación constante de sus seguidores les ayudó a reinventarse un 5 de febrero 2022 gracias al servicio de tours, donde todos sus visitantes suelen disfrutar de los batidos, postres y sus 3 diferentes presentaciones que ofrecen.

Fresanica posee el potencial de recibir entre unas mil y dos mil personas de los diferentes sitios de Nicaragua por medio de su modelo de negocio de agroturismo; una contrapuesta que nació gracias a raíz del bajo precio que proponían los intermediarios nacionales. Sus horarios de atención suelen ser de lunes a sábado de 8:00 am a 5:00 pm y los domingos de 8:00 am a 4:00 pm con un valor de 100 córdobas. También se puede agendar el servicio llamando al 7778-1474.

“El futuro para Fresanica se antoja bastante prometedor, asimismo están en el proceso de mejoras de infraestructura y servicios. Actualmente, cuentan con 12 mil 500 plantas y en los próximos años buscan iniciar operaciones en sectores aledaños a la Ciudad de Las Brumas” (Pérez, 2022).

Información recopilada en el tour de Fresanica

El día 02 de septiembre del año 2022, 45 estudiantes de ingeniería industrial de 2do año de la FAREM-Carazo realizaron un viaje a Jinotega con el propósito de visitar las instalaciones de Fresanica.

El recorrido se organizó de la siguiente manera:

Ilustración 1. Recorrido en Fresanica

Luego de cruzar la entrada, algunos trabajadores con unos exquisitos batidos de fresa los recibieron después de pagar la entrada. Al ser un grupo algo grande, se dividió en dos.

Uno de los señores que impartió la charla se llama Luciano García, trabaja en el proyecto de Fresanica. Menciona que es un proyecto muy nuevo y a la misma vez innovador, debido a que Nicaragua nunca se ha caracterizado por ser un país productor de fresa, siendo acá uno de los primeros lugares en cultivar fresa y utilizando un sistema diferente, un sistema hidropónico a base de sustrato de fibra de coco.

Hace 13 meses comenzaron el proyecto de Fresanica con excavación estructura, instalación del sistema y de haber puesto las plantas hace 10 meses.

Decidieron cultivar fresas porque esa es la experiencia que tuvieron los propietarios. Todo lo que saben con respecto a Fresanica lo aprendieron en Costa Rica en el cuartito del abuelo. Los propietarios se llaman Roney Ramírez de 25 años y Robin Ramírez de 29 años. Robin es uno de los propietarios de los primos hermanos.

En Nicaragua es la primera vez que se utiliza este sistema mientras que en Costa Rica llevan 6 años a través de ese diseño hidropónico. La idea del negocio viene de Costa Rica. Ellos nacieron en San Carlos, Río San Juan; solo que sus padres los llevaron a Costa Rica. Allí vivieron toda su niñez y juventud. En si vivieron alrededor de 23 años allí, ellos cultivaron fresas durante mucho tiempo, empezaron como pioneros, se fueron asociando con otros productores y así tuvieron la idea y el mantenimiento del cultivo que tienen hoy.

Una manzana y un cuarto es la extensión completa, abarcando todo lo del cultivo que son 6 tareas.

Luciano García dice que al sistema hidropónico se le conoce como a la combinación de agua más los nutrientes; el agua para hidratar la planta y los nutrientes para alimentarla. En el caso del cultivo de fresa, la planta necesita un soporte en el sistema radicular donde lo hace la cascara de coco triturado sin ningún porcentaje de tierra.

No han tenido muchas complicaciones relacionado al sistema que tienen. También tienen un invernadero donde está todo el sistema hidropónico. Una de las grandes ventajas del invernadero que usan es que si cae lluvia y no lo tuvieran, puede dañar la planta, los frutos, produce podredumbre y a la misma vez se descontrola el sistema de riego.

Al sembrarlo en tierra el cultivo, la gran desventaja es que todos los ramales de producción van a caer siempre en el suelo y ahí va agarrar bacterias, hongos, diversas plagas como los trips y un sin número de cosas. A través del sistema que usan es un sistema más confiable para el consumo.

La distancia que dan entre una planta y la otra en el sistema es de 5 pulgadas aproximadamente. Cada bolsón de matas es un metro, en cada metro alcanzan 7 matas. La cantidad de bolsones en una fila dependerá de quien lo va a hacer, entre más amplio es mucho mejor y entre más espacio hay entre cada mata es mejor ya que el aire ventila tiene un mejor comportamiento de luz y todo eso. Ya que cualquier tipo de planta compite por luz. Entonces si esta apretada ella estará compitiendo por luz y se irá sanconando.

Poseen dos recipientes los cuales contienen los componentes de la solución nutritiva. En uno hay los NPK como nitrógeno, fosforo, potasio y en el otro están los elementos menores como calcio, boro, zinc, magnesio, manganeso que es el complemento nutricional que las plantas necesitan para producir.

Ilustración 2. Compuestos de la solución nutritiva

En lo que es la agricultura, la hortalizas, granos básicos se le aplican formulas específicas como el 12-30-10, 20-5-20, 00-60 que este es un potasio, el 18-46-0 y otras fórmulas así. Pero en su sistema es una receta específica donde son 12 productos donde 9 de ellos son líquidos y 3 hidrosolubles solo en el caso de nitrato de calcio, nitrato de potasio y nitrato de magnesio.

En lo que es el sistema de riego de nutrición va un 20 % de nutrición y un 80% de agua pura. El sistema posee una llave que sirve para medir el ph, abren la llave y sale la solución, ésta la recolectan en una pana y ahí miden el ph usando el Phímetro. Tiene que estar el ph en un promedio de 5.5. a 6.5 y una conductividad eléctrica de 0.9. Si el ph es muy alto, los nutrientes no son muy bien recibidos por la planta. Si por ejemplo el ph de es de 7.0 o 8.0 no habría una buena conductividad eléctrica y el producto no va a trabajar a cómo debe de ser; por eso es que dicen muchos productores que el producto no trabajó, es debido a que el ph no fue el recomendado.

El sistema de riego y nutrición es un sistema automatizado donde ellos hacen los complementos de las mezclas y el sistema de carga hace toda la distribución en todo el cultivo donde está proyectado en horarios iniciando de las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde con un intervalo de 18 minutos entre cada horario de distribución en todo el cultivo.

Utilizan un timers donde ahí se proyectan los horarios y cuantos minutos se quieren enviar al cultivo. El sistema de riego está distribuido en 6 secciones donde por cada sección distribuye 3 minutos exactamente.

Usan el sistema de riego por goteo, viene una cañería desde donde tienen los recipientes de la solución hasta las válvulas que estas son las que distribuyen al sistema. Cada 2 horas es el riego.

El sistema de riego está dividido en 6 secciones. La manguera que conecta a las válvulas de las secciones viene apoyada sobre un poste arriba. Las válvulas las abren de manera manual y así se activa para comenzar el riego. El sistema normal es a través de energía eléctrica pero al no haber energía se hace de manera manual. Consume poca electricidad el sistema.

Ellos no utilizan una bomba pulsadora, sino que lo hacen por gravedad a través de la presión, la misma presión hace trabajar los inyectores y succionar el 20 % de nutrición.

Los contenedores están hechos de cáscara de coco triturado. Están hechos los contenedores de bolsas plásticas. No utilizan pvc porque ese sistema hidropónico es solo agua y nutrientes. En su caso se necesita del soporta que usan que es el sistema radicular.

La fibra de coco está hecha de un 70% de material fino y un 30% de material grueso para hacer el componente del sustrato. La fibra de coco tiene una duración de 5 años donde después de 5 años pasa hacer una materia orgánica en descomposición. En si la cascara de coco no aporta ningún mineral a la planta, solo la ayuda con el anclaje de las raíces del sistema radicular y una mejor absorción de los nutrientes.

Cuando acaba el tiempo de vida del sustrato lo cual es 2 años, se extrae toda planta con las raíces y a través del sistema de riego se hace un tratamiento que es con productos desinfectantes y después de eso se pone la planta nueva. Estos desinfectantes pueden ser Carbendazim que es para limpiar el sistema radicular para hongos bacterias y otras cosas.

El 80% de la fibra de coco que poseen es proveniente de la India pero es comprada en Costa Rica. El 20% restante es comprado aquí en Nicaragua.

Su idea principal era producir fresas para abastecer los supermercados, eso no funcionó. En sus primeros frutos vinieron los encargados del supermercado a hacer una propuesta de negocio la cual fue inadecuada porque el precio era muy bajo. Ahí miraron los propietarios que no iban a sacar los costos de inversión y decidieron no negociar. Así nació la idea del tour que ofrecen y se ha mantenido en el lapso que lleva.

La planta de fresa en si es una planta que no para de producir, en su ciclo de vida va a tener chotes, flores, una fresa pequeña y finalmente la fresa madura. El tiempo de vida de la planta es de 2 años. Puede durar incluso hasta 3 o 4 años de vida, solo que en el sistema que usan es uno más acelerado.

Normalmente la fresa se cultiva en tierra, pero lo malo es que sobresalen un sin número de plagas como anemato, gusano vaina ciega o chicharra que se alimentan del sistema radicular. Con la fibra de coco eso se reduce pero si hay que aplicarlo lo utilizan.

En el sistema del follaje persisten las plagas voladoras como la mosca blanca que ataca mucho esta plantas también los ácaros o arañas rojas donde las pequeñas incidencias se pueden controlar con el extracto de naranja, de canela, de ajo que soy muy buenos y repelentes, amigables con el medio ambiente y no perjudican la salud de las personas.

La planta de fresa se reproduce por semilla o estolones. Ellos usan los estolones para multiplicar su producción. Ellos ya traen la plantita un poco grande para implementarla al sistema, de germinarla hasta que se vaya a poner en el sistema dilata 50 días, después de sembrada dilata 45 días para dar sus primeras flores, a los 2 meses y medio está echando sus primeros frutos maduros y altos 3 meses está en plena producción, y después de ese momento ya no para de producir hasta que le llega el tiempo de vida.

Que apariencia puede tener una fresa cuando esta mala: en el caso del hongo botrytis por el exceso de humedad. Para controlar esto pueden aplicar un Trichoderma que es otro hongo el cual mata a este hongo y la otra manera es haciendo una buena cosecha.

Las fresas de segunda suelen ser chiquitas y al estar maduras se cortan, se le corta la pestaña y va directamente al congelador. Incluso una fresa deforme no es que tenga un mal sabor sino que no tiene buena estética. Pero también se puede meter al congelador para los batidos.

El promedio de la temperatura es de 12 a 20 °C para cultivar fresa para que tenga un buen comportamiento y una textura el fruto.

El señor que nos dio la charla es quien se encarga de hacer las inspecciones a todo el sistema, viendo que necesitan, que la está afectando, hace podas sanitarias que es extraerle las hojas secas, canales de producción vacíos donde es algo constante.

La poda sanitaria es cada 2 meses. Es un trabajo constante. Si se le deja las hojas secas no tendrá un buen comportamiento de follaje, se le quitan los estolones porque estos extraen muchos nutrientes, si se dedica a producir estolones no se dedica a producir frutos.

No se necesitan herramientas específicas para el mantenimiento, lo hacen de manera manual quitar las hojas secas. Pero para los ramales de producción vacíos requieren de un cuchillo o una navaja.

Plagas comunes y frecuencia: la mayoría de plagas llega con el invierno. La mosca blanca llega en el verano tiene diversas afectaciones haciendo las incidencias definitivamente al sembrarlo en tierra la mayor exigencia de las aplicaciones con de químicos incluso por la cantidad de plagas que hay en la tierra.

En el suelo hay moho debido a la humedad, el exceso de agua es debido a los sistemas de riego. En el terreno cuando se comenzó la estructura quedo un cierto hondo que es ahí a donde se va la humedad. No hay problema por ello por la que tierra lo seca al final. Cada semana después de realizar el riego, se hace una limpieza con agua limpia, se lava el sustrato y se lava a la vez la cinta de goteo para que libere todo lo que son las sales de los minerales.

Usan bombas de atomización tanto para incentivar una desfloración, consistencia de frutos y a la misma vez para aplicar ciertos insecticidas. Para aplicar los insecticidas lo hacen a través de motobomba por la compresión del turbo que posee.

Tienen una producción de plantas de 12,500 y el volumen de producción en frutos es de 900 a 1000 libras por semana. Hay semana record de 1200 a 1300 libras pero el altibajo es debido a que

la planta después de una alta producción ella cae en cierta estrés. La libra cuesta 170C\$. En la entrada del proyecto anda alrededor de unos 32,000\$ y la inversión del mantenimiento anda en 900\$ y se andaba produciendo alrededor de una 800 a 900 libras. Al día cosechan entre 80, 100, 150 libras. La semana record suele ser de 1200 a 1300 libras.

Entre 40 y 45 días se producen de 30 a 35 fresas promedio aunque durante los dos años de vida es incalculable ya que es una planta que no para de producir. Cada ramal de producción puede dar hasta unas 8 o 9 fresas. Un ramal de producción es un conjunto o la cantidad de frutas agrupadas en una misma planta.

De las fresas que cosechan, un 30% de la materia prima la usan para los batidos y un 70% para las bandejas. Para diciembre prevén una cierta cantidad de producción mayor.

Los soportes son metálicos para tener una mayor fortaleza en la cantidad de frutos porque es un planta que no para de producir donde siempre va a estar en alta producción y a la misma ves el peso para que ayude el soporte. Por el peso de los contenedores son metálicos.

Tienen en cuenta expandirse a ese Matagalpa cuando las maquinas hagan todo el plantel para posteriormente hacer la estructura del invernadero y del sistema. Pero Matagalpa es un poco más caliente, por lo que hacer el cultivo ahí es más complicado. Para cultivar fresas la temperatura óptima es entre 12 a 20°C promedio. Matagalpa no cuenta con esas condiciones.

Tienen un prediseño de lo que posiblemente va a ser un entechado para el turismo del tour de la fresa. Y lo van a comenzar a construir esta semana que viene, ya que donde sirven los batidos va a ser un restaurante. Harán una nueva estructura que será el entechado que tienen en un plano y todo el turismo será en ese lugar con una doble planta.

Una vez finalizado el recorrido, nos recibieron con un platillo de fresas con leche condensada, luego se compró una bandeja de fresas con un costo de C\$50 para realizar un trabajo relacionado al trabajo de campo. Con ello concluyó el recorrido del trabajo de campo.

Conclusión

En conclusión, para la resolución del primer objetivo se utilizó técnicas de investigación, manejando para ello la información que se abordan en páginas web, enfocadas en los conceptos anteriormente mencionados e incluso para conocer diversas opiniones y críticas a Fresanica. También se realizará un trabajo de campo en dicha empresa para obtener más información relacionada a ellos. En el cual se plantea de manera general lo que es hidroponía, una fresa y las características técnicas necesarias para la producción del cultivo de fresas mediante el sistema hidropónico.

Para la indagación previa acerca de Fresanica se abordó información de diversas fuentes para así obtener distintas opiniones y puntos de vista. Esto con el fin de tener una idea más clara de la misión y visión que tiene esta empresa con respecto a la venta de fresas y al turismo que ofrecen.

La información recopilada en el tour de Fresanica, se mostró resaltando lo más relevante como por ejemplo, cómo y por qué empezó la empresa, el sistema hidropónico, sustrato, contenedor y soporte que utilizan, la cantidad de productos que recolectan a la semana, los compuestos que usan en su solución nutritiva la cual es distribuida a través del sistema de riego que manejan, los cuidados y el mantenimiento que le realizan al cultivo y por supuesto, las ideas a futuro que tienen con respecto a su empresa.

Luego de recopilar toda la información anteriormente mencionada, se mencionaron las posibles recomendaciones que podría tener en cuenta la empresa Fresanica para que de esta manera pueda mejorar en los aspectos que se tomaron en cuenta en cada una de las recomendaciones.

Recomendaciones

- ✚ Uno de los aspectos notorios específicamente en el sistema hidropónico es el suelo. Este por la humedad se nota lodoso y mohoso. Lo que ocasiona que a nivel turístico se vea afectado porque es complicado caminar sin lograr ensuciarse.
- ✚ Además de hacer marketing de afiliados con canales de televisión, reporteros independientes, bloggers y otros informantes, deberían tener su propia página web. Así los visitantes que quieran buscarlos por sus redes sociales, contactos o google maps conozcan su web y lo que ofrecen en ella.
- ✚ Ellos mencionan que realizan delivery en solo zonas de Jinotega y Matagalpa. Deberían utilizar estrategias de marketing digital a través de sus redes sociales para animar a sus clientes fijos en sus zonas locales.
- ✚ Si piensan ir más allá con su negocio de fresas, deberían vender la fresas en distintas formas, ya sea intentar hacer un vino, tener asociaciones con pastelerías locales, o incluso cultivar otra fruta.
- ✚ Pueden hacer uso de una App móvil que les permita hacer sus delivery de una manera más eficiente.
- ✚ Podrían crear anuncios de pago utilizando estrategias de SEM ya sea a nivel nacional o internacional
- ✚ Es recomendable tener un canal de YouTube en el cual hablen sobre su proyecto, principalmente el de turismo que es el más rentable que poseen por el momento.
- ✚ Si quisieran posicionarse como la empresa de fresas más reconocida a nivel nacional o departamental, tienen que implementar estrategias de SEO LOCAL, para así tener mejores reseñas en todas sus plataformas demostrando la calidad que poseen.

Bibliografía

- hydroenv.com*. (22). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de *hydroenv.com*:
https://www.hydroenv.com.mx//catalogo/index.php?main_page=page&id=49
- adminagtech. (18 de septiembre de 2019). *13 Claves para la producción hidropónica de fresas*. Recuperado el 11 de septiembre de 2022, de Hidroponía y fresas:
<https://agtechamerica.com/13-claves-para-la-produccion-hidroponica-de-fresas/>
- Aguilera Morales. (2006). *Pirhua*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Infome Final Proyecto Sistemas Hidropónicos:
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/5415/PYT_Informe_Final_Proyecto_SistemasHidrop%C3%B3nicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Anónimo. (30 de Noviembre de 2017). *Sustrato de arena de río para plantas*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <http://ecosiembrablogspot.com/2017/11/uso-de-arena-de-rio-para-el-cultivo-de.html?m=1>
- Bawden Davis, J. (s.f.). *Cómo sembrar, cultivar y cosechar tomates*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Gardentech:
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.gardentech.com/es/blog/garden-and-lawn-protection/easy-steps-to-grow-your-own-tomatoes&ved=2ahUKEwi-id7Dz-P5AhUdSDABHYSaB7EQFnoECD4QAQ&usg=AOvVaw198kD5moRO-zPvmy4dlEcw>
- Castaños, C. M. (2007). Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Manual de Hidroponía:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232367/Manual_de_hidroponia.pdf
- Chavarria, j., Angel, M., Gabriel, S., & Enrique, U. (12 de 2011). *Inifap*. Obtenido de Inifap:
<https://www.Inifapcirne.gob.mx>
- De Andrade, M. (febrero de 2015). *Definición de Hidroponia*. Recuperado el 11 de septiembre de 2022, de Definición ABC: <https://www.definicionabc.com/ciencia/hidroponia.php>
- Despierta américa. (2021). *Aerofarm, la granja de cultivos verticales más grande del mundo en Nueva Jersey*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Despierta américa:
<https://youtu.be/7fVpTdMyKkI>

- Díaz, C. (1999). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Díaz, C. (1999). *Cultivo en hidroponía*. Recuperado el 11 de Septiembre de 2022, de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Dija. (21 de junio de 2022). *Fresa Nica en Jinotega*. Recuperado el 11 de septiembre de 2022, de El Diario: <https://eldiariónica.com/2022/06/21/1039/>
- FAO. (2018). Recuperado el 26 de Agosto de 2022
- Gilsanz, J. C. (2008). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/520/1/11788121007155745.pdf>
- Gutiérrez, P. (18 de febrero de 2022). *Dos jinoteganos que trabajan día a día para impulsar el turismo en su zona*. Recuperado el 11 de septiembre de 2022, de VOS TV: <https://www.vostv.com.ni/reportajes/22355-dos-jinoteganos-que-trabajan-dia-a-dia-para-impuls/#:~:text=Entre%20las%20brumas%20del%20norte,fresas%20hidr%C3%B3nico%20creado%20en%20Jinotega>
- Hogarmanía.com. (s.f.). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Hogarmanía.com: <https://www.hogarmania.com/jardineria/mantenimiento/herramientas accesorrios.com>
- Huerto hidropónico. (15 de Mayo de 2021). *Sustratos que se ocupan en la hidroponía*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Huerto hidropónico.
- Hydroenv.com.mx. (s.f.). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Hydroenv.com.mx: https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=276
- Instituto de protección y sanidad agropecuaria. (Marzo de 2022). *Fresa nica, conoce la producción de fresa a través de sistema hidropónico*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Instituto de protección y sanidad agropecuaria: <https://youtu.be/MnqA7MjpRPU>
- INTA NICARAGUA. (2020). *INTA NICARAGUA*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de <https://youtu.be/yL80g4Fb-ms>

- Intagri. (s.f.). *producción de hortalizas en sistemas hidropónicos*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Intagri: <https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/produccion-de-hortalizas-en-sistemas-hidroponicos#:~:text=La%20ventaja%20del%20sistema%20NFT,cultivo%2C%20como%20tambi%C3%A9n%20en%20rendimiento.>
- Jardineríaon. (s.f.). *Tipos de sistemas de riego por goteo*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Jardineríaon: https://www.jardineriaon.com/tipos-de-sistemas-de-riego-por-goteo.html#Tipos_de_sistemas_de_riego_por_goteo
- José, O. (Enero de 2022). *Cultivo de tomates en agua*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Rincón hidropónico: <https://youtu.be/EEMiRo8VTdA>
- Juan, G. (2020). *Vegeponics, un modelo de granjas verticales en Singapur*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de TvAgro: <https://youtu.be/C49HrX7pMkw>
- Pérez Porto, J., & Merino, M. (2009). *DEFINICIÓN DE FRESA*. Recuperado el 11 de septiembre de 2022, de Definicion.de: <https://definicion.de/fresa/>
- Pérez, J. (5 de septiembre de 2022). *Fresanica, pioneros del cultivo hidropónico de fresas en Nicaragua*. Recuperado el 11 de septiembre de 2022, de tn8: <https://www.tn8.tv/nacionales/fresanica-pioneros-del-cultivo-hidroponico-de-fresas-en-nicaragua/>
- Redacción Central. (17 de mayo de 2022). *El sabor y color de las fresas, destaca en las verdes montañas jinoteganas*. Recuperado el 11 de septiembre de 2022, de Stereo Romance: <https://www.stereo-romance.com/departamentales/jinotega/17363-el-sabor-y-color-de-las-fresas-destaca-en-las-verdes-montanas-jinoteganas.html>
- Región Campesina. (2018). *Cultivo de tomate por hidroponía*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Región Campesina.
- Resh. (2001). *Importancia de cultivar hidroponía*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Infoagro: <https://mexico.infoagro.com/la-importancia-de-cultivar-en-hidroponia/>

- Santos, B. F. (2008). *Raíz flotante*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Kerwa:
<https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/86390/Sistemas%20de%20cultivo%20Ra%C3%ADz%20flotante.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sembramos. (s.f.). *Sustrato para bonsai ladrillo*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Sembramos:
<https://sembramos.com.co/sustrato-para-bonsai-ladrillo.html#:~:text=Su%20presencia%20en%20los%20sustratos,microorganismos%20gracias%20a%20su%20porosidad.>
- Sharaf, A. (2002). *Nft*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de dspace.ugalca.cl:
<http://dspace.ugalca.cl/bitstream/1950/2927/1/NFT.pdf>
- TvAgro. (2019). *Hidroponía a gran escala en Israel*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de TvAgro: <https://youtu.be/7UEcfBE1NDY>
- Usategui, A. (1998). *Flujo y reflujo*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de repositorio.itm.edu.co:
https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/handle/20.500.12622/1538/Rep_Itm_pre_Ortiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Zeza, A. (2010). *Aeroponía*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Unipiloto:
<http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000864.pdf>

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO FAREM-CARAZO

Guía de lo que se va a aprender DURANTE el Trabajo de Campo

I DURANTE.

a Recorrido por todo el sitio en donde se lleva a cabo el trabajo de campo.

El recorrido es realizado en :

Entre el 80% y 100 % de las instalaciones
 entre el 79% y el 60%
 Menos del 59%

Razones específicas por las cuales no se realiza el recorrido en el 100% de las instalaciones: Ninguna.

Escribir lo relevante que se observa en el recorrido: Lo primero que sucedió fue que nos recibieron con exquisitos batidos de fresa. Luego de ello el grupo se dividió en dos para empezar el recorrido por las instalaciones. Ahí se pudo observar cómo funciona todo el sistema hidropónico para cultivar sus fresas. Una vez finalizado el recorrido, nos recibieron con un platillo de fresas con leche condensada, luego se compró una bandeja de fresas con un costo de C\$50 para realizar un trabajo relacionado al trabajo de campo. Con ello concluyó el recorrido del trabajo de campo.

b Charla impartida por un representante de la entidad.

¿Es impartida la charla? SI NO

Razones específicas por las cuales no es impartida la charla: Ninguna.

Escribir datos importantes que se observan y escuchan en la charla: el señor que impartió la charla se llama Luciano García. Los propietarios se llaman Roney Ramírez y Robin Ramírez. La libra cuesta 170C\$. La solución nutritiva tiene los NPK como nitrógeno, fosforo, potasio y en el otro están los elementos menores como calcio, boro, zinc, magnesio, manganeso. En lo que es el sistema de riego de nutrición va un 20 % de nutrición y un 80% de agua pura. El ph debe estar en un promedio de 5.5. a 6.5 y una conductividad eléctrica de 0.9. los horarios del riego son de las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde con un intervalo de 18 minutos entre cada horario de distribución en todo el cultivo. El sistema de riego está distribuido en 6 secciones donde por cada sección distribuye 3 minutos exactamente. Los contenedores están hechos de cáscara de coco triturado. La fibra de coco está hecha de un 70% de material fino y un 30% de material grueso. Su idea principal era producir fresas para abastecer los supermercados, eso no funcionó. El promedio de la temperatura es de 12 a 20 °C. La poda sanitaria es cada 2 meses. La mosca blanca llega en el verano. Usan bombas de atomización. Producción de plantas de 12,500 y el volumen de producción en frutos es de 900 a 1000 libras por semana. Los soportes son metálicos. Tienen en cuenta expandirse a ese Matagalpa.

c Palabras de agradecimientos al representante de la entidad.

¿Se han dado palabras de agradecimientos? SI NO

Razones específicas por las cuales no se han dado palabras de agradecimiento: Ninguna.

Anexo 2. Fresas en 3 etapas de Fresanica

Anexo 3. Fresas en sus 4 etapas de Fresanica

Anexo 4. Invernadero de Fresanica

Anexo 5. Sistema hidropónico de Fresanica

Anexo 6. Contenedores de la solución nutritiva de Fresanica

Anexo 7. Sustrato de Fresanica

Anexo 8. Timer de Fresanica

Anexo 9. Hongo Botrytis

Anexo 10: Sistema de riego por goteo a través de la gravedad de Fresanica

Anexo 11. Sistema hidropónico para fresas de Fresanica

Anexo 12. Sustrato de fibra de coco de Fresanica

Anexo 13. Compuestos para insecticidas de Fresanica

Anexo 14. Sistema de riego por goteo de Fresanica

Anexo 15. Válvulas del sistema de riego por goteo de Fresanica

Anexo 16. Humedad en el suelo del sistema hidropónico de Fresanica

Anexo 17. Profesor con sus alumnos de ingeniería industrial de 2do año

Anexo 18. Tres ingenieros viéndose fijamente

